

© Е. В. Прокопенко, А. А. Джантимирова

ОДНОЦВЕТНАЯ ДУБОВАЯ МОЛЬ *TISCHERIA EKEBLADELLA* (BJERKANDER, 1795) (LEPIDOPTERA, TISHERIIDAE) В ДРЕВЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЯХ Г. ДОНЕЦКАФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»
Россия, 283050, ДНР, г. Донецк, ул. Щорса, 46

Прокопенко Е. В., Джантимирова А. А. Одноцветная дубовая моль *Tischeria ekebladella* (Bjerkander, 1795) (Lepidoptera, Tisheriiidae) в древесных насаждениях г. Донецка. – *Tischeria ekebladella* была обнаружена на всех исследованных дубах (как одиночные деревья, так и посадки) в пределах Калининского, Ленинского и Кировского районов г. Донецка. На одиночных деревьях в центральном районе города – Ворошиловском (ЦПКиО им. Щербакова, ул. Артема) вредитель найден не был. Максимальные значения суммарной площади мин зарегистрированы в групповых посадках дубов (дендрарий Донецкого ботанического сада, пос. Широкий). Одиночные деревья были поражены минами в наименьшей степени, либо вредитель не был найден. Численность зимующих личинок моли в ноябре была крайне низкой – 2 экземпляра на 100 листьев.

Ключевые слова: одноцветная дубовая моль, *Tischeria ekebladella*, насекомые-минеры, дуб черешчатый.

Введение

Для Донбасса как густонаселенного промышленного региона со значительной концентрацией техногенных источников загрязнения, городские зеленые насаждения имеют важнейшее значение. Большая часть из почти 108 000 га древесных насаждений в населенных пунктах Донецкой области [5] в настоящее время находится на различных стадиях деградации. Основными причинами этого являются естественные процессы старения, недостаток ухода, некомпенсированные рубки, негативное влияние климатических и техногенных факторов, вредителей и болезней [6].

В городских древесных насаждениях сложился разнообразный комплекс вредителей, наносящих им существенный ущерб. Причем этот комплекс постоянно расширяется за счет проникновения новых видов, ранее в регионе не отмечавшихся. Применение в программах городского зеленого строительства интродуцированных видов деревьев и кустарников способствует проникновению в регион инвазивных видов вредителей, периодически демонстрирующих вспышки численности [6]. 186 видов насекомых-фитофагов предложено внести в список объектов государственного лесопатологического мониторинга ДНР [7].

Наиболее богатый видовой состав опасных вредителей в городских древесных насаждениях г. Донецка отмечен на дубе (13 видов), тополе (10 видов), липе (8 видов), ясене (7 видов), яблоне (5 видов), березе и ильме (по 4 вида) [6].

В составе рода *Quercus* L. известно более 600 видов, произрастающих преимущественно в зоне с умеренным климатом северного полушария. Виды рода предоставляют кормовые ресурсы значительному количеству насекомых-фитофагов: листогрызам, минерам, галлообразователям и др. Для европейской части бывшего СССР приводилось более 850 видов членистоногих-фитофагов *Quercus robur* L., причем больше 62 % составляли филлофаги [1].

Одноцветная дубовая моль *Tischeria ekebladella* (Bjerkander, 1795) – широко распространенный вредитель дубов в европейской России [2, 4]. Вид образует характерные множественные верхнесторонние пятновидные мины, иногда занимающие всю поверхность листа. Паразитирование моли приводит к снижению жизнеспособности деревьев и значительному ухудшению их декоративности.

Для Донбасса вид был ранее приведен из Донецкого ботанического сада и питомников декоративных культур [4]. Вид предлагается включить в список объектов для осуществления государственного лесопатологического мониторинга [7]. Специальные исследования распространения, численности и вредоносности вида в регионе ранее не проводились.

Целью нашей работы было изучить распространение *T. ekebladella* в древесных насаждениях г. Донецка и степень поражения листвы дуба минами вредителя на протяжении полевого сезона.

Материал и методика

Материалом послужили сборы листьев *Q. robur*, проведенные с июня по ноябрь 2024 г. в древесных насаждениях на территории Ворошиловского, Калининского, Ленинского и Кировского районов г. Донецка (табл. 1). В нижней части кроны отбирались пораженные минами листья. Сроки отбора листьев в каждом пункте наблюдений приведены в табл. 2.

Таблица 1

Пункты сбора материала

Адрес	Координаты	Примечание
Дендрарий ФГБНУ «Донецкий ботанический сад»	48° 0'21.02"C 37°53'5.09"В	Искусственное насаждение
ул. Циклонная	47°57'56.52"C 37°47'15.35"В	Одинокое дерево в одноэтажной застройке
ул. Турбинная	47°57'26.52"C 37°47'8.00"В	Одинокое дерево в одно- и многоэтажной застройке
ул. Шелгунова	47°57'1.39"C 37°46'53.90"В	Одинокое дерево в одноэтажной застройке
пос. Широкий	47°56'53.44"C 37°46'18.32"В	Искусственное насаждение в жилом массиве
ул. Дачная	47°56'49.53"C 37°47'4.66"В	Искусственное насаждение
Кладбище «Донецкое море»	47°56'35.21"C 37°47'15.88"В	Искусственное насаждение
ЦПКиО им. Щербакова	47°59'30.27"C 37°47'22.55"В	Одинокое дерево в парке
ул. Артема	48°0'58.3"C 37°48'17.4"В	Одинокое дерево в многоэтажной застройке

Таблица 2

Сроки сбора материала в каждом пункте наблюдений

Пункт сбора материала	Месяц сбора материала			
	VI	VII	VIII	XI
Дендрарий ФГБНУ «Донецкий ботанический сад»	+	–	–	–
ул. Циклонная	+	–	–	–
ул. Турбинная	–	+	–	–
ул. Шелгунова	–	–	+	–
пос. Широкий	+	+	+	+
ул. Дачная	+	–	–	+
Кладбище «Донецкое море»	+	–	–	–
ЦПКиО им. Щербакова	+	–	–	+
ул. Артема	+	–	–	+

Определялась общая площадь листовой пластинки, площадь мин и относительная площадь поврежденной листовой поверхности (%). Эти параметры определяли по изображениям, полученным с помощью сканера средствами программы ImageJ в соответствии с методикой кафедры зоологии БГУ [3]. Статистический анализ выполняли в программном пакете PAST [12].

Для изучения гениталий имаго предварительно проводили вываривание брюшка в растворе KOH. Затем изготовлялся временный препарат в глицерине. Микрофотографии сделаны с помощью USB Digital camera Lens Mount, присоединенной к микроскопу Zeiss Primo Star.

Результаты и обсуждение

T. ekebladella широко распространена в Европе, в европейской части России (на восток до Урала), отмечена в Турции, Киргизии [7–9].

Кормовыми растениями *T. ekebladella* кроме видов рода *Quercus* (*Q. cerris* L., *Q. dalechampii* Ten., *Q. faginea* Lam., *Q. x hispanica* Lam., *Q. frainetto* Ten., *Q. ithaburensis* subsp. *macrolepis* (Kotschy) Hedge & Yalt., *Q. macranthera*, *Q. macrocarpa* Michx., *Q. petraea* (Matt.) Liebl., *Q. pubescens* Willd., *Q. robur*, *Q. robur* subsp. *pedunculiflora* (K. Koch) Menitsky, *Q. rubra* L., *Q. serrata* Murray), выступают каштаны (*Castanea mollissima* Blume, *C. sativa* Mill.) [10, 11].

Яйца откладываются на верхней стороне листа, гусеницы внедряются в листья, образуя мины в виде белых или желтоватых пятен (рис. 1). После завершения периода питания гусеница сплетает округлый плотный желтоватый кокон диаметром 5–6 мм. Полость кокона выстилается серебристыми нитями. Снизу листа кокон, как и вся мина, не просматривается. Зимовка гусениц проходит в минах в листовом опаде.

Рис. 1. *Tischeria ekebladella* в Донецке:

А – гениталии самки, В – голова личинки последнего возраста, С – гениталии самца (А, С – шкала 0,1 мм, В – 0,5 мм), D – мины на листьях дуба черешчатого

По литературным данным, в условиях Центрального Донбасса развивается два поколения моли. Выход бабочек первого поколения происходит в мае – начале июня, второго поколения – в конце июля [4].

Куколки моли отмечены нами в первой декаде июня и обнаруживались в минах весь месяц. В первой декаде июля мы находили только питающихся личинок младших возрастов. В третьей декаде ноября в минах в листовом опаде были обнаружены только личинки последнего возраста. Их численность была очень низкой – не превышала двух экземпляров на 100 изученных листьев (причем только 35,4 % листьев были поражены минами). Фенологические особенности *T. ekebladella* в регионе требуют дополнительного изучения.

Мины *T. ekebladella* были обнаружены на деревьях во всех пунктах сбора материала, кроме Ворошиловского района (ЦПКиО им. Щербакова, ул. Артема). В остальных пунктах с июня по ноябрь пораженность листьев дуба минами варьировала от 0,07 до 98,5 % площади листа. Медианное значение пораженности за сезон составило 5,8 %. Наибольшие значения пораженности были отмечены в дендрарии ботанического сада и в пос. Широкий (табл. 3). Одиночные деревья в одноэтажной застройке были поражены минами в наименьшей степени.

Таблица 3

Пораженность листьев дуба черешчатого *T. ekebladella* (%) в июне 2024 г.

Показатель	Кладбище	пос. Широкий	Дендрарий	ул. Циклонная	ул. Дачная
Медиана	4,2	15,0	22,2	2,7	2,3
25 процентиль	2,1	5,6	9,4	1,6	1,7
75 процентиль	7,2	24,5	49,1	6,3	8,7

Выводы

Таким образом, *T. ekebladella* была обнаружена на всех исследованных дубах (как одиночные деревья, так и посадки) в пределах Калининского, Ленинского и Кировского районов г. Донецка. На одиночных деревьях в центральном районе города – Ворошиловском (ЦПКиО им. Щербакова, ул. Артема) вредитель найден не был. Максимальные значения площади мин зарегистрированы в групповых посадках дубов (дендрарий ботанического сада, пос. Широкий). Одиночные деревья были поражены минами в наименьшей степени, либо вредитель не был найден. Численность зимующих личинок моли была крайне низкой – 2 экз. на 100 листьев.

Исследование выполнено в рамках молодежной лаборатории «Диагностика и механизмы адаптации природных и антропогенно-трансформированных экосистем Донбасса» (№ госрегистрации НИОКТР 124051400023-4).

Список литературы

1. Ермолаев И. В., Пономарев В. И., Васильев А. А., Кумаева М. С. Насекомые-фитофаги дуба черешчатого (*Quercus robur*) на северо-востоке его ареала // Зоологический журнал. 2021. Т. 100, №6. С. 640–651.
2. Ефремова З. А., Егоренкова Е. Н., Мищенко А. В. Наездники-эвлофиды (Hymenoptera, Eulophidae) – паразитоиды минирующих молей (Lepidoptera: Gracillariidae, Nepticulidae, Tischeriidae) на дубе летнем в Среднем Поволжье // Энтомологическое обозрение. 2012. ХСІ, 3. С. 591–599.
3. Количественная оценка поврежденности инвазивными минирующими насекомыми листовых пластинок декоративных древесных растений: учеб. материалы / О. В. Синчук, А. С. Рогинский, В. В. Даниленок, Д. А. Гончаров, А. Б. Трещева. Минск : БГУ, 2016. 30 с.
4. Коломоец Т. П. Вредители зеленых насаждений промышленного Донбасса. К.: Наук. думка, 1995. 215 с.
5. Ліси Донеччини: науково-інформаційний довідник / Луцьк: Ініціал, 2015. 400 с.

6. Мартынов В. В., Никулина Т. В., Губин А. И., Левченко И. С. Материалы к истории изучения вспышек численности дендрофильных членистоногих-фитофагов на территории г. Донецка // Мониторинг и биологические методы контроля вредителей и патогенов древесных растений: от теории к практике: материалы II Всеросс. конф. с международ. участием (Москва, 22–26 апреля 2019 г.). М.; Красноярск, 2019. С. 116–117.
7. Мартынов В. В., Никулина Т. В., Шебалков А. В., Губин А. И., Бондаренко-Борисова И. В. Основные объекты государственного лесопатологического мониторинга в Донецкой Народной Республике // Промышленная ботаника. 2021. Вып. 21, № 4. С. 96–111.
8. Мыркасимова А. С. Вредоносность дубовой одноцветной моли (*Tischeria ekebladella*) для дуба черешчатого (*Quercus robur*). Известия НАНKP. 2018. №1. С. 77–80.
9. Alipanah H., van Nieukerken E. J., Farahani S., Buszko J. Tischeriidae (Lepidoptera) leafminers new to Iran, including *Tischeria caucasica* on Quercus: a sibling species of *T. ekebladella* or a case of clinal variation? Nota Lepi. 2022. 45. 9–32. DOI 10.3897/nl.45.76043
10. Diškus A., Puplesis R. Nepticuloidea ir Tischerioidea pasaulio faunoje. Nepticuloidea and Tischerioidea – the world context. In: Puplesis R, Diškus A (Eds) Nepticuloidea ir Tischerioidea (Lepidoptera) pasaulio ir lietuovos faunoje. The Nepticuloidea & Tischerioidea (Lepidoptera) – a global review, with strategic regional revisions. Lutute publishers, Kaunas, 2003. P. 38–175.
11. Ellis W. N. Plant Parasites of Europe, leafminers, galls and fungi. 2019. v. 12. <https://bladmeeerders.nl/> (accessed 14.12.2024).
12. PAST 4. Manual. Naturhistorisk museum. Universitetet i Oslo. Available at: <https://www.nhm.uio.no/english/research/resources/past/downloads/past4manual.pdf> (accessed 10.12.2024).

Поступила в редакцию 23.01.2025 г.

Prokopenko E. V., Dzhantimirova A. A. The unicolored oak moth *Tischeria ekebladella* (Bjerkander, 1795) (Lepidoptera, Tischeriidae) in tree plantations of Donetsk. – The presence of *Tischeria ekebladella* was recorded on all studied oak trees (both solitary trees and group plantings) within the Kalininsky, Leninsky, and Kirovsky districts of Donetsk. However, the pest was not found on solitary trees in the central part of the city, specifically in the Voroshilovsky District. The largest affected leaf areas were observed in group plantings of oaks, particularly in the Botanical Garden Arboretum and the Shiroky settlement. In contrast, solitary trees were either minimally affected or showed no signs of infestation. The number of overwintering moth larvae was extremely low, with only two specimens per 100 leaves.

Key words: unicolored oak moth, *Tischeria ekebladella*, leaf miners, oak.

Прокопенко Елена Васильевна

кандидат биологических наук, доцент,
зав. кафедрой зоологии и экологии
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»,
ст. науч. сотрудник научно-исследовательской
лаборатории мониторинга и прогнозирования экосистем
Донбасса на базе ФГБОУ ВО «Донецкий
государственный университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: helen_procop@mail.ru
ORCID: 0000-0002-1859-3241
AuthorID: 636053

Prokopenko Elena Vasilyevna

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Zoology and Ecology,
Donetsk State University;
Senior Researcher at the Research Laboratory for
Ecosystem Monitoring and Forecasting of Donbass,
based at Donetsk State University,
Donetsk, DPR, Russian Federation.

Джантимирова Александра Александровна

стажер-исследователь научно-исследовательской
лаборатории мониторинга и прогнозирования экосистем
Донбасса на базе ФГБОУ ВО «Донецкий
государственный университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: a.djantimirova@mail.ru
ORCID: 0009-0003-1279-2498
AuthorID: 1270827

Dzhantimirova Alexandra Alexandrovna

Intern Researcher at the Research Laboratory for
Ecosystem Monitoring and Forecasting of Donbass,
based at Donetsk State University,
Donetsk, DPR, Russian Federation.